

ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Акбарова Лобар Олим кизи

Научный руководитель: Ачилов Дилшод Дилмурадович
Ташкентская медицинская академия. Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579186>

Актуальность: Пневмония — одна из основных проблем практической неонатологии. Заболеваемость составляет около 1% среди доношенных новорожденных и до 10% среди недоношенных. У младенцев, которые сразу после рождения находились на длительной ИВЛ, распространенность нозокомиальной пневмонии составляет до 40-45%. Воспаление легких рассматривается в качестве основной причины или сопутствующего фактора до 25% летальных исходов в период неонатальности. По данным Росстата, младенческая смертность от пневмонии достигает 7,5%.

Цель: Лечение младенцев с воспалением легких проводится только стационарно: в отделении патологии новорожденных или в блоке реанимации и интенсивной терапии. Основу лечения составляют антибиотики, которые сначала подбираются эмпирически, а затем корректируются после получения результатов бактериологической диагностики. В неонатологии в основном используют бета-лактамы препараты и макролиды.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 30 больных пневмонией, находившихся на лечении в педиатрическом отделении и отделении детской пульмонологии многопрофильной клиники ТМА. Из них 18 мальчиков и 12 девочек, а 17 наших пациентов относятся к группе часто болеющих детей. У 9 наших пациентов заболевание было вызвано TORCH-инфекцией. Стафилококковая инфекция выявлена у 6 больных, стрептококковая инфекция у 4 больных. Всем больным проведены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Больным назначались бета-лактамы антибиотики и макролиды, оксигенотерапия, иммунотерапия и инфузионная терапия в течение 5-10 дней.

Результаты: Мы наблюдали уменьшение симптомов заболевания, более короткую продолжительность заболевания и значительное улучшение состояния наших пациентов, получавших лечение по этому плану. Отмечено уменьшение симптомов бактериального воспаления (лихорадка, кашель с мокротой, хрипы) у наших часто болеющих больных, что достигается комплексным лечением.

Заключение: Таким образом, наши исследования показали, что у детей с инфекциями дыхательных путей, особенно с пневмонией, а также у детей с частыми и хроническими очагами инфекции комплексная схема лечения способствует облегчению течения заболевания, уменьшению симптомов, предупреждению развития заболевания. В настоящее время, в условиях, когда внутриутробные инфекции плода и неонатальные инфекционные заболевания органов дыхания идут на спад, комплексное лечение может быть наиболее надежным способом борьбы с инфекциями в области пульмонологии.